

КУРС «РУССКАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» В СИСТЕМЕ ПРЕПОДАВАНИЯ РУССКОГО ЯЗЫКА КАК ИНОСТРАННОГО

Ашурова Саида Азадбековна

преподаватель русского языка университета

" UNIVERSITY OF EKONOMICS AND PEDAGOGY"

кафедры " Филология".

Аннотация: В данной статье рассматриваются курс «русская национальная культура» в системе преподавания русского языка как иностранного.

Ключевые слова: русская национальная культура, культуроведческий подход, русский язык как ино-странный, русская литература.

Abstract: This article examines the course “Russian national culture” in the system of teaching Russian as a foreign language.

Keywords: Russian national culture, literary approach, Russian as a foreign language, Russian literature.

Введение

В последнее десятилетие XXI столетия обучение русскому языку как иностранному (РКИ) снова начинает быть предметом повышенного интереса учеников и студентов. Это заметно и у тех студентов, которые не изучали данный язык в средней или в основной школе и на первый курс вузовского обучения поступают как «нулевики» или у них есть базовые знания по русскому языку, полученные с помощью самоучителя или на языковых курсах.

Не вызывает сомнения тот факт, что иностранные студенты, изучающие русский язык, должны познакомиться и с русской культурой, литературой, историей, социокультурными традициями. Отсутствие этих фоновых знаний станет серьезным препятствием в адаптации иностранцев в русскоязычной среде.

В современной методике преподавания языков акцентируется внимание на обучение языку не только как средству общения, познания мира, но и как средству

приобщения к национальной культуре народа.

Данный подход к преподаванию русского языка восходит еще к трудам выдающихся методистов прошлого: Л.Н. Толстого, К.Д. Ушинского, Ф.И. Буслаева, И.И. Срезневского и др., утверждавших «принцип изучения языка как культурного кода народа» [1].

В научных исследованиях подчеркивается необходимость использования в обучении языку культурно-ведческого подхода, подразумевающего «усвоение в процессе изучения языка жизненного опыта народа, его культуры (национальных традиций, религии, нравственно-эстетических ценностей, искусства) и духовно-эстетическое воздействие на мысли, чувства, поведение, поступки обучаемых» [1]. Данный подход позволяет совмещать изучение языка с постижением культуры родного народа и учитывать региональный компонент, который призван обеспечить осмысление учащимися фактов, специфичных для конкретного региона.

Именно культуроведческая компетенция является средством постижения языка национальной истории и культуры своего народа, осознание самобытности и уникальности традиций и обычаев русских людей и осознание существенной роли в их формировании и становлении.

«Культуроведческая компетенция» включает в себя следующие знания: – русского речевого этикета;

– наименования предметов и явлений традиционного русского быта, традиций, национальных игр, обрядов и обычаев;

– устного народного творчества;

– произведений писателей, художников, архитекторов, музыкантов, скульпторов и т. д.; – русских невербальных способов общения (мимика, жестов) [1].

Реализация данного подхода осуществляется путём использования следующих средств: художественных текстов русской литературы и фольклора; искусствоведческих текстов; произведений русских композиторов и художников; изделий декоративно-прикладного искусства.

В этом отношении не только привлечение текстов, имеющих культурологическую

и страноведческую направленность в обучении русскому языку, но и введение специального курса по русской национальной культуре для студентов-иностранцев, на наш взгляд, расширит и углубит представления иностранных студентов об изучаемом языке, национальной картине мира, философских и ментальных воззрениях русского народа. Безусловно, курс по русской национальной культуре, предназначенный для иностранных студентов, отличается методическим аппаратом, способствующим как формированию собственно культуроведческой компетенции, так и совершенствованию языковых знаний и умений студентов-иностранцев, расширению их коммуникативно-речевой компетенции.

Методически занятие строится следующим образом: вначале проводится лексическая работа, затем предлагается новый материал в форме презентации, просмотра учебного фильма, знакомства с текстом. Ограниченность фоновых знаний студентов-иностранцев в области русской культуры определяет выбор текстов. При отборе текстов учитывается информативность, насыщенность текста наиболее значимыми фактами русской истории, а также актуальными в речи лексико-грамматическими моделями [2, с. 5].

Затем студентам предлагаются задания, направленные на понимание и осмысление материала: вопросы преподавателя репродуктивного и аналитического характера, составление плана текста (вопросного, тезисного, назывного), самостоятельное формулирование вопросов по тексту, пересказы разных видов. Все эти приемы активизируют навыки и умения устной речи: умение изложить свою точку зрения, аргументировать ее, выразить согласие-несогласие, ввести пример, цитату в свою речь.

Работа проводится и по лексико-грамматическим темам, вызывающим наибольшие трудности у иностранных студентов: глагольному управлению, образованию степени сравнения прилагательных и наречий, употреблению префиксальных глаголов, видовременной системы глаголов, падежам имен существительных, прилагательных, местоимений, количественным и собирательным числительным и особенностям их употребления, использованию синонимов, антонимов, паронимов в речи. Итоговые задания направлены на создание самостоятельных высказываний в связи с проблематикой текста, а также на развитие коммуникативно-речевых умений [2, с. 6]:

Например, подготовить сообщение (презентацию) о древних богах, которых почитали в вашей стране; сравнить символику цвета в древнерусской живописи с символикой цвета в культуре вашей страны и т. п. Как видим, вопросы предлагаются в плане сопоставления культур, так как, по справедливому замечанию Е.А. Быстровой, обучение иноязычной культуре должно иметь сравнительно – сопоставительный характер и включать ссылки на родную культуру, быть «диалогом между двумя образами жизни и мыслей» [5].

Студенты с интересом проводят такие параллели, отмечают черты сходства и различия пословиц и поговорок, сказочных сюжетов, традиционных древних праздников и т. д., существующих в русской и родной культурах. В разноязычной аудитории такие сопоставления бывают особенно интересными, например, среди студентов, принадлежащих к диаметрально противоположным цивилизациям: западной и восточной (русская, итальянская, американская, финская, китайская, японская, монгольская культуры). Студенты получают возможность выявить и проанализировать подобные совпадения (либо несовпадения), а также поразмышлять об универсальности морально-нравственных категорий, о возможности взаимопонимания представителей разных культур.

На занятиях по русской национальной культуре необходимо привлечение разнообразного иллюстративного материала (репродукций художников, портретов писателей, фотографий и видеофильмов), прослушивание музыкальных фрагментов. Насыщенный культуроведческой информацией материал позволяет использовать на уроках РКИ нестандартные формы: путешествия, виртуальные экскурсии в музеи России, творческие мастерские, театрализованные постановки и др.

Таким образом, знакомство с русским духовным наследием, с богатой русской национальной культурой является важным средством, с помощью которого у иностранных студентов формируется информативная компетенция в сфере истории русской культуры и достигается исчерпывающее и адекватное понимание языка.

Литература

1. Будаговская, М.А. Формирование культуроведческой компетенции на уроках русского языка [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://kopilkaurokov.ru>

/ruskiyYazik/

2. Мощинская, Н.В. Русская культура: диалог со временем: Учебное пособие для иностранцев, изучающих русский язык / Н.В. Мощинская, Н.М. Разинкина. – М.: Русский язык. Курсы, 2015. – 416 с.

3. Есакова, М.Н. Русская культура X–XV веков: Учебное пособие для иностранцев / М.Н. Есакова, Ю.Н. Кольцова, Э.К. Харацидис. – СПб.: Златоуст, 2013. – 216 с.

4. Теремова, Р.М. Традиции в России: вчера, сегодня, завтра: Учебное пособие по русскому языку для иностранцев / Р.М. Теремова, В.Л. Гаврилова. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2007. – 264 с.

5. Быстрова, Е.А. Цели обучения русскому языку, или Какую компетенцию мы формируем на уроках // Обучение русскому языку в школе. – М.: Дрофа, 2004. – 229 с.

